

QADIMGI TURK BITIGTOSHLARIDAGI SIFATLASH VAZIFASINI O‘TOVCHI RAMZIY UNVON-EPITETLARGA DOIR

M. M. Dustmurodov

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti dotsenti, filologiya fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD), O‘zbekiston

Turkiylar tomonidan qurilgan davlat birlashmalari ichida Turk xoqonligi alohida o‘rin tutadi, unda qadimgi turkiy davlatchilik, an‘analari va unvonlar tizimining to‘liq shakli yaqqol namoyon bo‘ladi. Xoqonlikda unvonlar tizimining shakllanish jarayoni turkiy xalqlarning ko‘p asrlik davlatchiligining rivojlanishi va O‘rta Osiyoda davlat birlashmalarining davomiyligi an‘analari bilan bevosita bog‘liq edi. “Qadimgi turkiy jamiyatda davlat tarixining dastlabki bosqichlaridayoq qat‘iy iyerarxiya mavjud bo‘lib, unga ko‘ra davlatchilik jamiyati a‘zosining ijtimoiy munosabatlar tizimidagi o‘rni va siyosiy salmog‘i uning unvoni bilan belgilangan. Bu holat qadimgi turkiy jamiyatning o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, uni xitoy, qadimgi turkiy va boshqa manbalar ma‘lumotlari ham tasdiqlaydi”¹. Turk xoqonligida mavjud bo‘lgan harbiy-ma‘muriy terminlar tizimiga murojaat qilish nafaqat xoqonlikning davlat qurilishini yoritish, balki uning butun tarixini o‘rganishda o‘ziga xos o‘rin tutadigan manba ekanligini ta’kidlash lozim.

Sifatlash vazifasini o‘tovchi ramziy unvon-epitetlarga *alp* – “qahramon, jasoratli, jasur”, *apa* – “ulug‘; yo‘lboshchi”, *ataman* – “rahbar, yetakchi, qahramon”, *bilgä, ögä* – “dono, oqil, bilimli”, *inäl / inanč / yinanč* – “ishonch; vazir”, *uluγ* – “buyuk, oliy, yuksak”, *tuyγun* – “harbiy kengash a‘zosi”, *kül* – “dongdor, shuhratli” dono kabilarni kiritish mumkin.

Manbalarda *alp* – “qahramon, jasoratli, jasur, katta, bahodir” va ushbu istilohning ko‘pligi bo‘lgan *alpayut* faol ishlatilgan. *alp* Kul Tegin bitigida quyidagicha aks etgan: “*bilgä qayan ärmiš alp qayan ärmiš* – dono xoqon ekan, bahodir xoqon ekan” (KT, 3), “*alp är biziñä tägmiš ärti, ... Alp Šalčï aq atin binip tägmiš* – alp er bizga hujum qilgan edi, ... Alp Shalchinning oq otini minib hujum qilibdi” (KT, 40). *alp* so‘zi qadim turkiylarda “qahramonlik, jasorat, yengilmas, jismonan baquvvat” kabi tushunchalarni o‘zida mujassamlashtirgan. *alp* so‘zi hozirgi turkiy tillarda deyarli bitigtoshlar matnidagi mazmunida saqlangan. Jumladan, O‘TILda “qadimgi turkiy xalqlarda ikki qo‘shin o‘rtasidagi jang boshlanishidan oldin yakkama-yakka olishuvda ishtirok etuvchi jangchi”, shuningdek, “o‘zbek xalq dostonlarida g‘ayri-tabiiy kuch-quvvati, mardligi, jasorati va sh.k. bilan ajralib

¹ Кубатин А. Система титулов в тюркском каганате: генезис и преемственность. –Т.: Янги нашр, 2015. –С. 4.

turadigan qahramon” sifatida izohlangan (O‘TIL, II, 75). Keyingi davr turkiy adabiyotda ham *alp* ayni yuqorida izohlangan ma’nolarda ishlatiladi. “Oshiq Posho “G‘aribnoma” asarida *alplikning to‘qqiz shartini* qayd etadi. Bunga ko‘ra, *alp kishida sog‘lom yurak, baquvvat tana – kuchli muskullar, g‘ayrat, kuchli ayg‘ir, maxsus zirhli kiyim, yaxshi bir o‘q va yoy, qilich va nayza, yo‘ldosh kabi sifatlar bo‘lmog‘i lozim*”¹. O‘zbek xalq dostoni “Alpomish”da ham asl ismi Hakimbek bo‘lgan qahramon o‘zining zo‘rligi bilan butun qavmi orasida jasorat ko‘rsatgach, *alp* nisbasini olib, *Alpomish* daraja-unvoniga erishadi.

Alpning ko‘pligi sifatida qaraladigan *alpayuni* J.Kloson va M.Erdal yanglish yozilgani, to‘g‘risi *alpayut* bo‘lishi kerakligini qayd etadi. J.Kloson bunga dalil sifatida Kul Tegin bitigidagi ayni istiloh qo‘llangan jumlanini va (*to‘nra bir ogu‘sh alpayu on a‘rig to‘na ta‘gin yoyinta a‘girip o‘lurtimiz* (KT, 7) Bilga xoqon bitigi sharqiy qismidagi 31-satrdagi tuzatilgan holatini keltiradi: “*anta to‘nra alpayuti bir ogu‘sh to‘na ta‘gin yoyinta a‘gira tokidim*”. Bunda *alpayutning* tarkibidagi *alp* – asos, *-ayut* – qo‘shimcha sifatida jamlik ma’nosini bildiruvchi *-ayu* va eski turkchada ko‘plik affiksi bo‘lgan *-t* qo‘shimchasining birikuvidan shakllangan.

Bitiglarda *apa* – “ulug‘; yo‘lboshchi” istilohi va u bilan bog‘liq *apatarqan* (*apa-tarqan*) – “bosh qo‘mondan” harbiy kompozitasi tilga olinadi. Ushbu harbiy-ma’muriy unvon To‘nyuquq yozuvida quyidagicha tasvirlanadi: “*apa tarqanyaru ic‘ra sab idmish* – Apatarxon (bosh qo‘mondon)ga maxfiy (yashirin) gap (xabar) yuboribdi” (To‘n, 34); “*Inanču apa yaryan tarqan atig* – Inanchu Apa Yargan Tarxon otini (berdim)” (KT, K₆). Jummalarda *apa* unvoni shaxs nomi va nisbalardan-da oldin kelib, yuksak bir daraja vazifasini ifodalamoqda. Bitiglar davri turk tilida “*apa* xalq orasida bilimdon, donoligi bilan tanilgan, yoshi ulug‘ davlat arboblari tegishli unvon hisoblangan”². Ushbu leksema keyingi davrlar turkiy tillarida bir qancha o‘zgacha ma’nolar kasb etdi. *apa* unvoni bilan kelgan nomlar manbalarda quyidagicha aks etgan: “*Apa Tarqan* (To‘nyuquq, Kuli Cho‘r), *Bača Apa I‘raki* (Miran), *Čör Apa* (Chakul), *Inanču Apa Yaryan Tarqan* (Kul Tegin), *Kul Apa Uruju* (Miran), *Kulug Apa* (Chakul)”³ va h.k.

“Rahbar, yetakchi, qahramon” ma’nolaridagi kishi nomi va unvonini anglatuvchi *ataman*⁴ – harbiy-ma’muriy istilohi ham alohida ahamiyatga molik. Unvon Bilga xoqon bitigida tilga olinadi: “*ulayu šadapit bāglār ... ataman tarqan, Tonyuquq, boyla ba‘a tarqan* – keyin shadapit ... *ataman* Tarxon, To‘nyuquq, Bo‘yla

¹ Şirin H. Kül Tigin yazıtı ... – S. 101.

² Şirin H. Kül Tigin yazıtı... – S. 149

³ Gömeç S. Kök Türkçe yazılı belgelerde ... – S. 930.

⁴ A.Donuk bu unvonni taman shaklida ham beradi. Donuk A. Eski Türk devletlerinde ... – S. 37

Bag‘a Tarxon” (BX, 14). Bu yerda *ataman* so‘zi “yetuk, mohir” ma’nosidagi bir unvon yoki nom sifatida qo‘llanilmoqda.

Bilgä derivati “dono, oqil, bilimli” ma’nosida harbiy-ma’muriy unvonlar tizimida keng voqelangan. Unvon Kul Tegin, Bilga xoqon, To‘nyuquq, Ongin, Kuli Cho‘r va uyg‘ur matnlarida uchraydi. To‘nyuquq bitigtoshida ushbu ism bilan birga qo‘llanib, “alloma, dono” sifatlarini ifodalagan: “*Bilgä Tonyuquq bän özüm Tabyač äliñä qilintim* – Bilga To‘nyuquq men o‘zim Tabg‘ach davlatida tarbiyalandim” (To‘n, 1). Bilga xoqon matnida *bilgä* derivati ham shaxs nomi ham unvon vazifasini o‘taydi: “*Täñri-täg täñri yaratmiş Türük Bilgä qayan sabim* – Tangriday tangri yaratmish turk Bilga xoqon nutqim” (BX, 1). *bilgä* unvoni, “qadimgi turk davlatlarida dashtliklarning yashash shart-sharoitlarini saqlab qolish, qabilalarning hayoti uchun mos bo‘lgan mintaqalarni qo‘l ostida tutish, mamlakatda ma’muriy birlikni saqlash, harbiy qudratni oshirish, marosimning doimiyligini ta’minlash, turk madaniyatini buzadigan tashqi ta’sirlarga qarshi tura oladigan siyosat homiysi darajasidagi hukmdor – Xoqonga nisbatan ishlatilgan”¹. Aytish lozimki, “*Bilgäsi çabäsi bän-oq ärtim*” gapidagi *bilgäsi* so‘zini S.Malov va G.Aydarovlar *bilig äs + i* (bilim eshi, yo‘ldoshi) shaklida tahlil qilganlar².

Hukmdorlar va davlat arboblardan tashqari, turkiy hukmdorlar oilasidan bo‘lgan xotunlar ham xunlar davridan qo‘llanib kelayotgan ushbu unvon bilan sarafroz qilingan. Jumladan, “Bilga xoqonning onasi va Uyg‘ur xoqoni Mo‘yun Cho‘rning xotini *Äl Bilgä* unvoni bilan ulug‘langan”³. Uyg‘ur davrida *bilgä* istilohining xoqonga mos keladigan ma’nosidan tashqari Buddizm va Moniylik kabi yangi e’tiqodlar ta’siri ostida dasht hayotini shakllantirish va marosimni saqlash tushunchasidan biroz uzoqlashib “*bilgä baxši*”, “*bilgä bilig*”, “*budxa pilgä*”, “*bilgä burkan*”, “*bilgä täñri*”⁴ kabi ko‘plab birikmalar tarkibida qo‘llanganini ko‘rish mumkin. Qoraxoniylar davriga xos uyg‘ur turk matnlarida istilohning ma’nosi yanada ravshanroq tus olgan. *bilgä* istilohi “Qutadg‘u bilig” va “Devonu lug‘otit-turk”da ham yuqoridagi ma’nolarida qo‘llangan: “*Iki türlüg ol kör bu asli kişi biri bæg biri bilgä*” (QBN, 31₁₂). DLTda so‘z “hakim, hikmatshunos” (DLT, I, 403), “olim” (DLT, I, 403; 85), “oqil, aqli” (DLT, I, 403) ma’nolarida izohlangan. Hozirgi o‘zbek tilida ushbu leksema bilan o‘zakdosh *bil*, *bilim*, *bilimli*, *bilimdon* so‘zlari mavjud.

¹ Kafesoğlu İ. Türk Millî Kültürü... – S. 268.

² Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил... – Б. 116-117.

³ Bombaci A. The Husband of Princess Hsien Li Bilgä // Studia Turcica. – Budapest, 1971. – P. 103-123.

⁴ Şinasi T. Uygurca Metinler II, Maytrisimit Burkancıların Mehdisi Maitreya ile Buluşma Uygurca İptidai Bir Dram.– Ankara: Atatürk Üniversitesi, 1976. – S. 17-18.

Bitiglarda tez-tez koʻzga tashlanadigan istilohlardan biri *inäl* (*inaq* / *yinaq*) va *inanč* (*yinanč*) boʻlib, ular yuqori darajali harbiy-maʼmuriy unvonni ifodalagan. Istiloh turkiy va uygʻur yozuvlarida tilga olinadi: “*Inanču apa yaryan tarqan atig* (*birtim*) – Inanchu Apa Yargan Tarxon otini (berdim)” (KT, _{KS}); “*sü başi Inäl qayan Tarduš šad barzun tädi* – lashkarboshi Inal xoqon Tardush shadi borsin, dedi” (Toʻn, 31). “Eski uygʻurchada *inaq* “ishonch, boshpana, umid, doʻst, birodar”, ushbu oʻzakdan shakllangan *inäl* “boshqaruv”, rutba va shaxs oti, *inanč* esa shaxs oti va “vazir, vasiy, nozir” maʼnosini anglatgan”¹. Xususan, uygʻurcha matnlardagi “*Umuy inoy* birikmasi “ishonilgan, kutilgan, orzu qilingan biror narsa yoki kimsa” maʼnolarida ishlatilgan”². Koʻrish mumkinki, bir oʻzakdan shakllangan ushbu leksemalar keyingi davrda ham bitigtoshlardagi maʼnosini yoʻqotmagan. “Buxoro amirligida *qushbegidan* keyingi ikkinchi oliy harbiy mansab egasi *inoq* deb yuritilgan”³.

“Buyuk, oliy, yuksak” maʼnolaridagi *uluy* ramziy unvoni koʻk turk va uygʻur yozuvlaridan Kul Tegin bitigida quyidagicha tilga olingan: “*Anta kisrä Yär Bayırqu Uluy Äркиn yayı boltı* – undan keyin Yer Bayırqu (li) Ulugʻ Erkin dushman boʻldi” (KT, 34). Manbalarda ushbu unvon shaxs nomlari bilan birga qoʻllanilsa-da, ayrim oʻrinlarda davlat va elat nomlari oldidan kelib, ularga ham oʻzining yuqoridagi maʼnolarini yuklaydi. Taryat bitigtoshidagi “*Uluy buyruq toquz bolmiş*” jumlasini buni dalillaydi. II Sharqiy Turk xoqonligi asoschisi *Qutluy Ältärišning* (682-691) inisi *Bögü çör Qapyan qayan* (691-716) Tan imperiyasi tomonidan *Eltarish ulugʻ shanyuy* (xit. *syetyelishi da shanyuy*)⁴ unvoniga loyiq koʻrilgani yilnomalarda zikr qilinadi⁵. Mahmud Koshgʻariy *uluy* soʻzini “ulugʻ, har narsaning ulugʻi” tarzida izohlagan (DLT, I, 95). Ikki manbadagi ayni soʻzda ham “qadimgi, eski, koʻp narsani va koʻp davrni kechirgan, koʻhnalik, buyuklik” integral semalari mavjud. OʻTILda *ulugʻ* leksemasi “kuchli, buyuk, ustun, oʻz ishida muvaffaqiyatga erishgan, rahbar, yoʻlboshlovchi, bek, yigit” deb izohlangan (OʻTIL, IV, 280-81).

Davlatning harbiy kengash aʼzosi boʻlgan *tuyyun* Oʻrxun-Yenisey bitiglaridan faqat Kul Tegin matnlarida *ältäbär* bilan birgalikda uchraydi: “*bunča bädizig Tuyyun Ältäbär kälü(r)ti* – naqshini Tuygʻun Eltabar keltirdi” (KT, 53). Ayrim tadqiqotchilarga koʻra, *tuyyun* soʻzining lugʻaviy maʼnosi “toʻy birligi ichida; toʻyga mansub”, yaʼni “toʻy aʼzosi” (Davlat Kengashi aʼzosi)dir⁶. Ushbu leksema OʻTILda

¹ Caferoğlu A. Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü... – S. 86.

² Németh G. A Ilonbglaló Magyaraság Kialakulsisa. – Budapest, 1930. – S. 262.

³ Дадабоев Х. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. – Т.:, 2003. – Б.38.

⁴ Бобоёров. Ф. Ғарбий Турк хоқонлиги... – Б. 176.

⁵ Togan İ., Kara G., Baysal C. Çin kaynaklarında Türkler. Eski Tʻang Tarihi. – Ankara: TTK, 2006. – S. 240.

⁶ Seyitdanlioglu M. Eski Türklerde Devlet Meclisi “Toy” Üzerine Düşünceler // TA D. – Cilt XXVIII. – Ankara, 2009. – S. 9.; Donuk A. Eski Türk devletlerinde ... – S. 52.

(I) “tez sezib, fahmlab, payqab oladigan; sezgir”; (II) “qirg‘iy yoki qarchig‘ayning erkagi” ma’nosida izohlangan (O‘TIL, IV, 185). Aytish lozimki, *tuyyunning* HO‘ATdagi ma’nosi va qadimgi turkchadagi unvonlik vazifasini hisobga olib, fahm-farosatlilik, zehnlilik kabi xislatlar ushbu unvon sohibiga zarur fazilatlar sifatida ko‘rilganini ta’kidlash lozim.

Kültäginning nomi va boshqa bir qancha o‘rinlarda ko‘zga tashlanadigan *kül* epiteti lug‘aviy jihatdan “dongdor, shuhratli” ma’nosini ifodalab, *tägin* substantivi bilan sintagmatik munosabatga kirishib, “atoqli, dongdor xoqonzoda” ma’nosini anglatgan. O‘rxun-Yenisey obidalarida va xitoy solnomalarida xoqonlikning harbiy yurushlarida *Kültäginning* asosiy o‘rinlarda tilga olinishi uning jamiyatda egallagan mavqeyi tufayli ushbu unvonga sazovor bo‘lgan, deb hisoblash imkonini beradi. Ba’zi manbalarga ko‘ra, *kül* so‘zi HO‘ATda ham faol bo‘lgan turkcha *kul* – o‘choq leksemasi bilan aloqalantiriladi, ya’ni “qoluvchi – voris” ma’nosida. Bunda hokimiyatning merosiyligi nazarda tutiladi.

“Omadli, baxtli” ma’noli harbiy-ramziy unvon *yolluy* derivati bilan ifodalangan. Bu istiloh turk va uyg‘ur yozuvlarida mavjud. Bilga xoqon bitigtoshida matn muallifi nomi tarkibida qo‘llangan: “*Bilgä qayan b(itigin) Yolluy tägin bitidim* – Bilga xoqon bitigini (men) Yollug‘ Tegin yozdim” (BX, XI). Ta’kidlash lozimki, manbalardan olingan ma’lumotlar Turk xoqonligida mansab, lavozim va rutbalarning qat’iy iyerarxik tizimi bo‘lganligini urg‘ulashga imkon beradi, har bir daraja uchun mos keladigan istiloh mavjud edi.

Shartli qisqartmalar

BX – Bilga xoqon bitiktoshi

DLT – Devonu lug‘atit-turk

DTS – Drevnetyurkskiy slovar

KCH – Kulicho‘r bitiktoshi

KT – Kul Tegin bitiktoshi

MCH – Mo‘yun Cho‘r bitiktoshi

NAL – Navoiy asarlari lug‘ati

O‘TIL – O‘zbek tilining izohli lug‘ati

QBH, QBK – Юсуф Хос Ҳожиб. “Қутадғу билиг” С. Қоҳира нусхаси (Dāru’l-kutub va’l-vasāiki’l-kavmiyya tasavvuf turki 168. Nr)

QTT – Qadimgi turkiy til (G‘.Abdurahmonov va b. asari)

To‘n – Tunyuquq bitiktoshi

References / Adabiyotlar

1. Arat Reşit Rahmeti. Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig I: Metin, 5. Baskı, – Ankara. Türk Dil Kurumu, 2007. – S. 2334.
2. Atalay B. Divanü Lugati't-Türk tercümesi. I. – Ankara: TDK Yayınları, 1998. – S. 457.
3. Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford, 1972. – 1038 p
4. Dadaboyev H., Yodgorov H. O'zbek harbiy terminologiyasi. O'quv qo'llanma – T.: Sahhof, 2021. – 210 b.
5. Dankoff R. (with James Kelly) Mahmud al-Kashgari... 1985. – P. 217.
6. Erdal M. Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon. Volume: I. – Wiesbaden, 1991. – P. 205.
7. Eren H. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. 1. Baskı. – Ankara, 1999. – S. 88.
8. Karamanlioğlu Ali F. Gülistan Tercümesi. – Ankara: TDK Yay, 1978. – S. 242/121.
9. Liu Mau-Tsai. Çin kaynaklarına göre Doğu Türkləri. Çeviri E. Kayaoğlu, D. Banoğlu. – Istanbul, 2006. – 640 s.
10. Resenen M. Eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. – Helsinki. 1969. – P. 258.
11. Şirin H. Kül Tigin yazıtı – notlar. Bilge kültür sanat. – Istanbul. 2015. –151 s.
12. Taşağıl A. Gök-Türkler. – Ankara, 1996. – S. 97.
13. Toparli vd. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü. – Ankara: TDK Yay, 2003. – S. 313.
14. Yüce Nuri. Mukaddimetü'l-Edeb (Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks). – Ankara: TDK Yayınları, 1993. – S. 43.
15. Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Т.: Ўқитувчи, 1982. – 166 б.
16. Бартольд В. В. Древнетюркские надписи и арабские источники // Сочинения, V. – М., 1968. – С. 284-311; Новые исследования об орхонских надписях // Сочинения. – М., 1968. – Том V. – С. 312–328.
17. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. – МЛ., 1950. – С. 229;
18. Бобоёров Ф. Ўзбек тили тарихи. Т. – Фан. 2022. – Б.85.
19. Бобоёров Ф., Фарбий турк хоқонлигининг давлат тизими. Тарих фанлари док. дис. – Тошкент, 2012. – 380 б.
20. Древнетюркский словарь. – Л., 1969. – С. 168–169.
21. Кляшторный С. Г., Лившиц В.А. Согдийская надпись из Бугута. – М.: Наука, ГВРЛ, 1971. – С. 121-146.

22. Курганов А. Ҳарбий терминларнинг ишлатилиши ва улардаги ўзгаришларнинг ўзига хос хусусиятлар // Ўзбекистонда хорижий тиллар, № 4 (23) 2018. – Б.77.
23. Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. I. Древнейшие свидетельства об армии. Российская археология. – Москва. 1996. – С. 71-82.
24. Марков Г. Е. Кочевники Азии. – М.: Изд-во Московского университета, 1976. – С. 47–48.
25. Махмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони (Девону луғотит-турк). Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. III. – Т.: Фан, 1963. – Б. 140.
26. Навоий асарлари луғати. Тузувчи: П.Шамсиев. – Т.: Ғафур Ғулом, 1972. – Б. 314.
27. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. II. – 671 б.
28. Шевчук В.Н. Военно-терминологическая система в статике и динамике: Дис. . д-ра филол. наук. –М., 1985. – 488 с. Б. 19
29. Щербак А.М. Введение в сравнительное изучение тюркских языков. – СПб, 1994. – С. 112.
30. Эгаров. В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. – Чебоксари, 1964 – С. 182.